

TOSHKENTDAGI HAVONING TARKIBI VA INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI

Hamdullayev Samandar Obid o'g'li

Talaba Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Ayitboyeva Muxayyo Davronbek qizi

Talaba Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885764>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent havosining hozirgi kunga kelib qay darajada ifloslanganligi, Insonlarning shu ifloslangan xavo orqalari nafas olishlar va buning natijasida insonlarning zaharli gazlar bilan turli darajalarda zaharlanayotganligi va bu muammolarga quyiladigan yechimlar aks ettirilgan.

Kirish: Nafas olish tekin! Lekin havo yo'q. O'zbekistonning poytaxti Toshkent jim, ammo keng tarqalgan xavf bilan kurashmoqda: havoning ifloslanishi. Shahar kengayib, sanoatlashgan sari uning aholisi nafas olayotgan havo tobora ifloslanib, aholi salomatligi va atrof-muhitga jiddiy tahdid solmoqda. Toshkent shahridagi havoning ifloslanish sabablari Toshkent shahrida havoning yuqori darajada ifloslanishiga bir qancha omillar sabab bo'lmoqda. Tez urbanizatsiya va aholi sonining o'sishi avtotransport va qurilish ishlarining ko'payishiga olib keldi, natijada PM2.5 va PM10 zararli zarrachalari miqdori ko'paydi (PM2.5 diametri 2,5 mikrometrdan kam yoki unga teng bo'lgan zarrachalarni bildiradi. Bu zarralar shunchalik kichikki, ular o'pkaga chuqur kirib, qon oqimiga kirib, nafas olish va yurak-qon tomir kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. PM2.5 havo ifloslanishining asosiy komponenti bo'lib, tabiiy va inson faoliyati natijasida hosil bo'ladi) (PM10 diametri 10 mikrometrdan kam yoki unga teng bo'lgan zarrachalar turidir). Bu holat deyarli har kuni tongi 7:00-10:00 va kechki 17:00-20:00 soatlar oralig'ida kuzatiladi, asosan mashinalar shu vaqt orasida ko'proq harakatlanadi.

Sanoat obyektlari, jumladan fabrikalar va elektr stantsiyalari ham atmosferaga ifloslantiruvchi moddalarni chiqarib, shahar havosining sifatsizlik darajasini yanada kuchaytiradi. Sabablardan yana bu o'z navbatida qurilish uchun maydon sifatida daraxtzorlarni ayovsiz kesilishi olib keldi. Buning oqibatida karbonat angidrid va zararli gazlar ortib ketishi, natijada esa shaharda kislorodning kamayishiga olib keldi. Shuncha muammo yetmagandik vaqti-vaqti bilan chang to'zonlari sodir bo'lmoqda. Toshkent havosi ifloslanishiga shamol yo'nalishi va tezligi, havo harorati, quyosh radiatsiyasi va harorat inversiyalari (vertikal bo'yicha aralash zarralarning tarqalib ketishiga to'sqinlik qiluvchi iliq havo qatlami) va boshqa tabiiy omillar ham sabab bo'lmoqda. Toshkent shahri tog'lar bilan o'ralgan va chuqurlikda joylashgan. Shu sababli shamol aylanmasligi hisobiga chang havo oqimi shaharda turib, dimlanib qoladi va tabiiy yo'l bilan chiqib ketmaydi. Aholi salomatligida salbiy oqibatlari Atmosfera ifloslanishining aholi salomatligiga ta'siri juda tashvishlidir. Nafas olish yetishmasligi, yurak-qon tomir kasalliklari va boshqa kasalliklar ko'paymoqda, Ayniqsa bolalar, qariyalar xavf ostida. 2016 yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, PM2.5 ta'siri butun dunyo bo'ylab yurak xastaliklari, insult, o'pka saratoni, surunkali o'pka kasalliklari va respirator infeksiyalardan 4,1 million kishining o'limiga sabab bo'lgan. Global miqyosda erta o'lim xavfini ham oshirishi kuzatilgan. Toza havo uchun sa'y-harakatlar va tashabbuslar Vaziyatning dolzarbligini anglagan holda, keng jamoatchilik fikrini inobatga olib, Toshkent shahar hokimligining matbuot xizmati ma'lum qildi. Bunga ko'ra, hokimiyat ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqayapti. Bunga ko'ra: — «Yevro-4»

standartidan past ekologik toifadagi motor yoqilg'idan (AI-80 rusumli benzin) foydalanishni taqiqlash; — avtotransport vositalari tirbandligini kamaytirish maqsadida Toshkent shahri hududida kunning tig'iz vaqtlarida (ertalabki soat 07:00 dan 10:00 ga qadar va 17:00 dan 20:00 ga qadar) yuk tashish uchun mo'ljallangan, vazni 3,5 va 12 tonnadan ortiq transport vositalarini harakatini cheklash; — shaharning diqqatga sazovor markaziy ko'chalarida avtotransport vositalaridan xoli hududlarni tashkil qilish; — jamoat transportini to'liq elektr, gaz-ballon yoqilg'isi va boshqa muqobil yoqilg'i turlariga o'tkazish, shuningdek, yo'l infratuzilmasini tashkil etish; — Toshkent shahrida faoliyat ko'rsatayotgan Issiqlik markazlarida zaxira yoqilg'isi sifatida mazutdan foydalanishni keskin taqiqlash; — ilmiy va puxta ishlangan xulosalar asosida shamol tezligini pasaytirish, tuproq zarralari ko'chishining oldini olish maqsadida Toshkent shahri atrofida «yashil belbog'»lar barpo etish; — atmosfera havosining sifat ko'rsatkichini doimiy e'lon qilib boradigan tablo va monitorlar o'rnatish. Ochig'ini vaziyat vahima qiladigan darajada og'irmi? Albatta ha! Ahvol achinarli darajada yomon, chunki Toshkent havosi eng iflos shaharlar qatorida o'rin egallab bo'ldi. Xalq esa holatni anglamayaptimi? Yana 5-6 yildan so'ng Toshkent qay holatda bo'ladi?

Xulosa: Tasavvur qiling, "Bir paytlar kulgiga to'lib-toshgan, har bir burchakda hayot shovqini, gavjum shahar hozir zaharli tutunning qalin ko'rpassiga burkanib yotardi. Bir paytlar jonli gullar bilan bezatilgan ko'chalar endi kimsasiz edi. Bir paytlar oilalar sayr qilgan shahar bog'lari ham kimsasiz, unutilgan diqqatga sazovor joylar, ifloslanishning tinimsiz hujumi natijasida qurib qolgan gullar va barglar kabi turardi. Qushlarning o'ynoqi sayrashi uzoq vaqtdan beri so'nib, shaharda ko'ngilni g'ash qiluvchi sukunat bor. Bir paytlar farovonlik va imkoniyat mayog'i bo'lgan shahar endi o'z tanazzulining indamay guvohi bo'lib turardi." Lekin bizda shahrimizni saqlab qolish uchun imkoniyat bor. Birlashib bu ovozsiz dushmanga qarshi tura olamiz. Balki havoning holatini yaxshilay olasmiz lekin bundan ham yomonroq bo'lmasligi uchun harakat qilishimiz zarur. Bu esa o'z qo'limizda, asosiy omillar bo'lgan zavod va fabrikalarga tekshiruv uskunalari va zararli tutunlarni ushlab qoluvchi filtrlar o'rnatishimiz kerak. Yoki vaqti-vaqti bilan faoliyatini taxtatiish zarur.

References:

1. Ekologiya va atrof-muhitni Muhofaza qilish asoslari «MUSIQA» nashriyoti Toshkent 2007
2. Ekologiya va atrof muhit muhofazasi vazirligi matbuot hizmati
3. Kun.uz rasmiy web sayti
4. Qalampir.uz rasmiy web sayti